

பெரியாரின் சுதந்திரப் பார்வையில் புராணக் கதையாடல்கள்

முனைவர் F.மலர்விழி,

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,

பிராவிடன்ஸ் கல்லூரி,(தன்னாட்சி), குன்னூர்.

Abstract :

Periyar's view of literature is subtle. His opinion is that art for art's sake should be swept away by the superstitions that flow through it. Periyar exposed the Tamil literature and mythological works that did not give place to it. What is literature for? How should literature be? What can be called literature? What should they be for? My opinion is that it should be suitable not only for human life but also for the development of human society. According to Periyar, Purana means lie. The brains of the composers of Puranas have been abnormally contradictory brains. Myths are the creation of twisted brains. The Puranas are the manifestation of how the brain works if you pour religion into the brain and throw in the scorpion called caste.

Keywords : Liberty - Periyar - Ethical literature

முன்னுரை :

இலக்கியம் குறித்த பெரியாரின் பார்வை நுட்பமானது. கலை கலைக்காகவே என்று சொல்லிக் கொண்டு அதன் ஊடாக சரடு பாய்ந்து நிற்கும் மூடப் பழக்கவழக்கங்களை துடைத்து எறிய வேண்டும் என்பது அவரது கருத்து. அதற்கு இடம் கொடுக்காத தமிழ் இலக்கியங்களையும், புராணப் படைப்புகளையும் தோலுரித்துக் காட்டினார் பெரியார்.

"இலக்கியம் எதற்காக? இலக்கியம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? எப்படிப்பட்டதை இலக்கியம் என்று சொல்லலாம்? அவை எதற்காக இருக்க வேண்டும்? என்பது பற்றிச் சிந்தித்தால், மனிதனின் உயிர் வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்லாமல், மனித சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்து" (விடுதலை 24.11.1961)

பெரியாரின் பார்வையில் புராணம் என்றாலே பொய் என்று பொருள். இயல்புக்கு மாறான முரண் மூளைகளாகவே புராணங்கள் இயற்றியவர்களின் மூளைகள் இருந்துள்ளன. கிறுக்கியல் மூளைகளின் படைப்பே புராணங்கள். அக்கிறுக்கியல் மூளைக்கு மதம் என்னும்

கள் ஊற்றிச் சாதிநலம் என்னும் தேளையும் கொட்டவிட்டால் அந்த மூளை எப்படிச் செயல்படுமோ அப்படிச் செயல்பட்டதன் வெளிப்பாடே புராணங்கள்.

பழமையான இலக்கியங்களை உருவாக்கிய புலவர்கள்; வாழ்ந்த காலம் காட்டுமிரண்டிக் காலம். எனவே அவர்களது. இலக்கியமும் காட்டுமிரண்டித்தனமாகவே இருக்கும். காட்டுமிரண்டித் தன்மை என்றால் மனிதன் அறிவுப் பக்குவமடையாமல் மிருகப் பிராயத்தில் இருக்கும் தன்மையைக் குறிக்கும் சொல். மூவாயிரம், நாலாயிரம் ஆண்டுகளாகிவிட்டது தமிழ் தோன்றி. எனினும் தமிழினாலும் தமிழ் படித்த புலவனாலும் தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ் இலக்கியத்திற்கு என்ன நன்மை? என்ன முற்போக்கு ஏற்படிருக்கிறது? (பெரியார் 2001:6) என்பதைப் பற்றியப் பெரியாரின் கருத்துக்களை இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில் காணலாம்.

பெரியார்புராணம் குறித்தான கதையாடல் :

பெரியார்புராணத்திற்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை என்கிறார் பெரியார். இராமாயணத்திற்காவது ஏதாவது ஓர் ஆதாரத்தைச் சொல்லலாம். ஆனால் பெரியார்புராணத்திற்கு எதைச் சொல்வது? அதிலுள்ள கதைகளுக்காவது எந்த ஆதாரமும் இருக்கிறதா? இது வெறும் அதிசயங்களை நிறைவேற்றுவதாக உள்ளது. யாரோ ஒருவர் ஒரு விருத்தம் பாடினார். கடவுள் அடியெடுத்துக் கொடுத்தார் ஒளி தோன்றியது மூன்று வயதுக்குழந்தை பாடியது, ஏடு எதிர்த்து வந்தது, கல் மிதந்தது, நோய் நீங்கியது, கதவு திறந்தது, நரி பரியாயிற்று, எலும்பு பெண்ணாயிற்று இவை போன்ற எண்ணற்ற அதிசயங்களை நிகழும் ஒன்றாகத்தான் பெரியார்புராணம் உள்ளது. இதனை எப்படி அறிவூட்டும் இலக்கியமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியும்? (உண்மை 14.02.1973)

பாரதம்

பாரதக் கதைகளும் ஆரிய நாகரிகத்தைப் பரப்புவனவாகவே உள்ளன. புத்தரின் அறிவுக் கருத்துகளை அழிக்கவே பாரதக் கதைகள் உருவாக்கப்பட்டன. மக்களை அறிவுநெறியிலிருந்து சிந்தனை நெறியிலிருந்து விலக்கிடவே பாரதம் இராமாயணம் போன்றவை உருவாக்கப்பட்டன.

பாரதம் கடவுள் கதை என்கிறார்கள். அதில் வரும் ஒருவர் கூட அவன் அப்பனுக்குப் பிறக்கவில்லை. வாயுவுக்கு, அக்னிக்கு, வருணனுக்கு என்று புருகுகிறார்கள். இவர்கள் இருப்பதோ பூலோகத்தில் அவர்கள் இருப்பதோ தேவலோகத்தில் அங்கிருந்து இறங்கிவந்து இவர்களுக்குப் பிள்ளைக் கொடுத்துவிட்டுப் போனான் என்கிறார்கள். கொஞ்சம் கூட

சிந்தனையில்லாமல் அறிவிற்கு சம்பந்தமில்லாமல் எதையோ மனம் போனபடி எழுதிவைத்துள்ளார்கள். இவைதான் நமக்குக் கடவுள் கதைகளா? (விடுதலை 14.12.1967)

பலகோடி மைல்களுக்கு அப்பால் சூரியன் உள்ளது. நம்மால் அந்த வெப்பத்தைத் தாங்க முடியவில்லை. ஆனால் பெண் ஒருத்தி சூரியனுடன் சேர்ந்து பிள்ளை பெற்றாளாம். இதை எங்ஙனம் நம்புவது? (விடுதலை 23.03.1966). பாரத திரௌபதியை ஐவர் மணம் புரிந்து வாழ்வதும் அவள் பெயரால் சூதாடுவதும் நாகரிகத் தனமான வாழ்வா? காட்டுமிராண்டிச் செயல் அல்லவா? காட்டில் வாழ்ந்த முன்னோர்களை விட இழிவான வாழ்வு வாழ்ந்த இவர்களின் வாழ்வு ஒரு வாழ்வா? இது எப்படி பாரதக்கதையின் உயர்வுமிக்க ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? பாரதக்கதையில் வருவோரின் பிறப்பு முறை சரியில்லை. நம்பும்படியும் அறிவுக்கு எட்டும்படியும் இல்லை. அவதாரம் பற்றிக் கூறப்படும் செய்திகளுக்குச் சான்று என்ன? விஷ்ணு மனித அவதாரம் எடுக்க அவரது தவறுகளே காரணமாயிருக்க அவதாரம் எப்படி உயர்ந்ததாகும்? இதுபோன்ற பலவினாக்களை எழுப்பி பாரதம் மக்களை ஏமாற்றப் படைக்கப்பட்டது என்கிறார். (மா.நன்னன் 1993:186)

பாரதத்தில் கிருஷ்ணன் பெயரால் பகவத்கீதை என்னும் வர்ணாசிரம தருமத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட கதை கற்பனை செய்து புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பார்ப்பனரைக் கடவுளாக ஆக்கியுள்ளது. (உண்மை 14.08.1971).

மகாபாரதக் கதைகள் புனைந்துரைக் கதைகளாக இருப்பினும் அதில் பெண்களுக்குச் சித்தரிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள் யாவுமே அவலமாக உள்ளன. அக்காலத்திலே பெண் அடிமைநிலையில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது. அரிச்சந்திரன் தன் மனைவியைத் தான் பட்ட கடனுக்கு விற்கிறான். நளன் தயந்தியைக் காட்டில் விட்டுப் பிரிகிறான். பாண்டவர் பாஞ்சாலியை அடகு வைக்கின்றனர். இங்ஙனம் பார்க்கின்ற பொழுது பாரதக் கதைகளில் எந்தக் கணவனும் தன் மனைவிக்கு மதிப்பளித்தாகத் தெரியவில்லை. அவள் கருத்தறிந்து செயல்பட்டதாகவும் தெரியவில்லை. ஆண்களுக்குப் பெண்களை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகப் புராணக்கதைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. (அரசு மணிமேகலை 1981:13)

மனைவியின் நிலை ஒரு அடிமையின் நிலையை விட உயர்ந்ததாக இல்லை என ரிக் வேதத்திலிருந்து காண்கிறோம். தேவகாலத்தில் பெண்கள் ஆண்களின் சொத்து போல் பாவிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள். பெரியார் பாரதக்கதைகள் யாவுமே மக்களை ஏமாற்றவும் பெண்களை அடிமையாக்கவும் ஆரியர்கள் வாழ்வுமே உருவாக்கப்பட்டவை என்று கூறுகிறார்.

கந்தபுராணம்

புராணக் கதையாடல் - ஒப்பீட்டு நோக்கு :

கந்தபுராணக் கதையும் இராமாயணக் கதையும் ஒரே அடிப்படைக் கருத்தை உடையதாகும். ஒன்றை ஆதாரமாக வைத்துப் பிறதொன்று இயற்றப்பட்டுள்ளது. இதில் எது முந்தியது என்பதில் குழப்பமுள்ளது. இராமாயணத்தை முந்தியதே கந்தபுராணம் என்கிறார் பெரியார். கந்தபுராணம் சைவ மரபில் வந்தது. எனவே இதன் கடவுள் சிவன். சிவன் காட்டுக்குக் கடவுள். சிவனின் தோற்றம் அவன் வைத்திருக்கும் பொருள்கள் எல்லாமே காட்டுப் பொருள்களாகவே உள்ளதால் மக்கள் கட்டுமிராண்டிகளாய் வாழ்ந்தபோத உருவாக்கப்பட்ட கடவுளே சிவன் என்கிறார் பெரியார். (பெரியார் 1964:61-62). விஷ்ணு சிறிது நாகரிமடைந்தபின் உருவாக்கப்பட்ட கடவுள். எனவே சிவன் முந்தியவன். அதனால் கந்தபுராணமே இராமாயணத்தைவிட முந்தியதாகும். அசுரர்களால் தேவர்களுக்குக் கேடு ஏற்பட சிவனிடம் தேவர்கள் வேண்ட கந்தன் தோன்றுகிறான். இராமனுக்கும் இதே அடிப்படைதான். கந்தன் பிறக்க சிவன் பார்வதியுடன் நூறு தேவவருடம் கலவி செய்தானாம். குழந்தை பிறக்கவில்லை. சிவனின் கலவியை ரிஷிகள் தடுக்க சிவனின் வீரியம் கங்கையில் விழுந்து ஆறு பிரிவுகளாகப் பிரிந்ததாம் கங்கை. அதனால் கந்தனுக்கு ஆறுமுகம் என்ற பெயரும் உண்டு. இப்படிப் பல கதைகள் கூறப்படுவது காட்டுமிராண்டித் தனமாக இல்லை? (பெரியார் 1964:63-64). கந்தன் என்றால் சிவனின் இந்திரியம் என்பது பொருள். பெயரிலேயே ஆபாசம் நிறைந்த கந்தபுராணம் எப்படி மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் எனப் பெரியார் கேட்டிகிறார் (ம.நன்னன் 1963:189)

முடிவுரை

கலை கலைக்காகவே என்ற நோக்கினை அழித்து, கலை மக்களுக்காகவே என்ற நோக்கினைத் தமிழ் மக்கள் மனத்தில் ஆழமாகப் பதிய வைத்தவர் பெரியார் என்ற முறையிலும், பழந்தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் சமகால வாழ்க்கைக்குமானத் தொடர்பினை ஆழமாகக் கேள்வி கேட்டவர் பெரியார் என்ற முறையிலும் பெரியாரின் இலக்கிய நோக்கின் முக்கியத்துவம் சிறப்பாக அமைகிறது.

துணைமை நின்றவை :

•

